

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ОИЛА ВА НИКОҲ МУҚАДДАС” ТУШУНЧАСИ МИЛЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА

Рустамова Нилуфар Рустамовна

Тошкент шаҳар Чилонзор тумани №2-сонли ФХДЁ мудираси, ю.ф.б.фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Фуқаролик ва Оила кодексларининг тегишли қоидалари таҳлили асосида оила ва никоҳ тушунчаларининг муқаддаслиги ижтимоий категория сифатидаги миллий-ҳуқуқий моҳияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси; Фуқаролик ва Оила кодекси; оила ва никоҳ; ижтимоий-ҳуқуқий категория; сохта никоҳ; оилавий-ҳуқуқий муносабатлар; номулкий шахсий муносабатлар; мулкый муносабат; никоҳ ёши; эр-хотин ҳуқуқ ва мажбуриятлари; бола ҳуқуқлари.

Янги Ўзбекистон Конституциясининг XIV-боби “Оила, болалар ва ёшлар” деб номланган бўлиб, унинг мазмун-моҳиятидан англашиладики, “оила” нафақат ижтимоий-фалсафий категория, айти пайтда инсониятнинг ижтимоий-биологик, маънавий-ахлоқий унсурлари сингдирилган, ҳуқуқ нуқтаи-назаридан қараганда ҳаётийлик руҳияти билан суғорилган конституциявий-ҳуқуқий тушунча, десак муболаға бўлмайди.

Конституциямизнинг 76-моддасида ифодаланишича, “Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда у жамият ва давлат муҳофазасидадир”. Бу дегани, Ўзбекистон халқининг аъъанавий оилавий қадриятлари, никоҳланувчиларнинг ихтиёрий розилиги ва тенг ҳуқуқлилигига асосланган никоҳ замирида вужудга келган оиланинг тўлақонли ривожланиши учун давлат ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа зарур шарт-шароитларни яратиб беради. Агар хорижий мамлакатларнинг никоҳ, уни қайд этиш ва оила билан боғлиқ қонунчилигига қиёсий назар ташланса, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Фуқаролик ва Оила кодексларининг ушбу масалага оид қоидалари нақадар халқпарварлигига, никоҳдан ўтаётган шахслар учун мазкур жараён миллий қадриятлар билан уйғунликдаги жараён бўлиб, никоҳга кирувчилар учун ҳеч қандай қийинчиликлар туғдирмаслигига яна бир қарра амин бўламиз.

Оила ўз мазмунига кўра кенг кўламли институт бўлиб, у юртимизда ёш авлодни тарбиялаш, уларни соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топтириш борасида амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида муҳим ўрин тутди. Шунинг учун ҳам оила азалдан жамият ижтимоий-маънавий, қолаверса

иқтисодий, маърифий, ахлоқий, ҳаттоки, сиёсий ҳаётида муҳим аҳамият касб этади.

Тарихдан маълумки, давлатнинг вужудга келиши билан оилавий ҳаётни бошқариш ҳуқуқий тусга эга бўлиб борган. Оиланинг юзага келиш асоси сифатида никоҳ - никоҳланувчи тарафларга эр ва хотин мақомини бериш орқали улар зиммасига муайян даражада ҳуқуқ ва мажбуриятлар, улар учун жавобгарлик (бурч, вазифа, масъулият) юклашни юридик жиҳатдан расмийлаштириш жараёни ҳисобланади. Айнан никоҳ қайд этилганидан эътиборан оилавий муносабатларни назорат қилиш, муаммоларни ҳал қилиш, назоратга олиш ҳуқуқий жиҳатдан бошқариш давлат зиммасида бўлади. Зеро, ҳар қандай жамият, давлатнинг ижтимоий таназзули оиланинг бузилиши, барбод бўлиши каби иллатлар билан бевосита боғлиқ. Шунинг учун никоҳ муносабатлари, ёлғиз яшовчилар ва оилавий муаммоларни ўрганиш жамият ижтимоий таркибининг ижобий ривожланишига хизмат қилади. Бу йўналишда бевосита фаолият олиб бораётган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси, Хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш, гендер тенглик ва оила масалалари бўйича республика комиссияси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Оила ва хотин-қизлар қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳузуридаги Оила ва хотин-қизлар илмий текшириш институти ҳамда маҳаллаларнинг ролини алоҳида қайд этиш жоиз.

Таъкидлаш керакки, ҳар бир оила ўзига хос турмуш тарзига эга бўлиб, турмуш оиланинг кундалик ҳаёти ҳисобланади. Оила ғоят серқирра ва мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий иттифоқ, уюшмадир. Унда қувончлар ҳам, ташвишлар ҳам мужассам. Агар оила аъзолари аҳил, ҳамжиҳат, одоб-ахлоқли, номусли, ўз кадр-қимматини сақлайдиган, саранжом-сарипта, тежамкор бўлса, бундай хонадонда турмуш ширин ва мароқли ўтади.

Ўзбек оиласининг ташқаридан сезилмайдиган ўзига хос ички қонун-қоидалари, ахлоқий мезонлари бор. Аввало, тонгда барвақт туриш, юз-қўл ювилмасдан саломлашмаслик, аёлларнинг нонушта ҳозирлашлари, қизлар ва келинларнинг ҳовли ва кўча супуришлари каби бир қатор фазилатлар бисёр. Буни устига ўзбек оилалари болажон. Ҳазрати Мухаммад пайғамбаримиз ўз ҳадиси шарифларида марҳамат қилиб айтибдиларки, “мен қиёматда ўз умматларининг кўп бўлиши билан севинишни истайман”.

Ваҳоланки, оилавий муносабатлар мустақил ҳодиса бўлиб, унинг ички ишларига ҳеч ким беҳуда аралашишга ҳақли эмас. Шу сабабли оила муқаддас ва дахлсиз ҳисобланади. Илмий-назарий тилда айтганда, оила ўзига хос муҳитни шакллантирган кичик бир давлатдир. Чунончи, оила жамият ичида, унинг

ташқарисида эмас, унинг таркибидадир. Оилавий муносабатлар жамиятдаги мавжуд ижтимоий, иқтисодий ва маънавий-ахлоқий муносабатлар билан белгиланади ва унинг бевосита ёхуд билвосита таъсири остида шаклланиб ривожланиб боради. Демокчимизки, айнан жамият ҳаёти, руҳияти оиланинг ижобий ёки салбий жиҳатларига боғлиқ бўлади. Шунга кўра ҳар бир жамият ўзига хос ва мос оила турини танлайди ва бағрида етиштиради.

Жамиятнинг ташкил топишида, унинг давомийлигини таъминлашда оила ижтимоий-демографик манба ҳисобланади. Инсоннинг дунёга келиши, янги авлоднинг пайдо бўлиши, авлодлар алмашинуви асосан оилада содир бўлади. Фарзанд туғилиб, камолга етиб шахс сифатида шакллангунига қадар лозим бўлган барча таълим-тарбия оила муҳитида берилади. Инсоннинг ота-онаси, қариндошлари, қариялар, атроф-муҳит ва табиатга бўлган муносабатлари дастлаб оилада бошланади. Шу билан бирга, оила урф-одатларни авлоддан авлодга етказиш воситаси ҳам бўлиб хизмат қилади.

Оиланинг вужудга келишида юридик факт сифатида эътироф этилганлиги ва жамият ижтимоий ҳаётидаги аҳамияти нуқтаи-назаридан никоҳ ва унинг ҳуқуқий жиҳатларига алоҳида эътибор берилади. Қонунда белгиланишича, никоҳ тузиш ихтиёрий бўлиб, бўлажак эр-хотин ўз розилигини эркин ифода этиш қобилиятига эга бўлиши керак. Демак, зўрлаш, алдаш, адашиш, пўписа қилиш ва бошқа ноқонуний ҳаракатларга йўл қўйилмайди. Акс ҳолда, никоҳнинг ҳақиқий эмаслигига олиб келиши мумкин. Никоҳ муносабатларини ўрнатишга доир асл ички хоҳишга таянмаган ироданинг ташқи ифодаси ўзи ҳеч қандай вазиятда никоҳдан ўтишга ҳуқуқий жиҳатдан розилик сифатида қабул қилинмайди.

Никоҳ фақат никоҳ ёшига етган, балоғат ёшига етган шахслар ўртасида тузилиши мумкин. Узрли сабаблар бўлганида, алоҳида ҳолларда никоҳга киришни хоҳловчиларнинг илтимосига кўра никоҳ давлат рўйхатидан ўтказиладиган жойдаги туман, шаҳар ҳокими никоҳ ёшини кўпи билан бир йилга камайтириши мумкин. Никоҳ ёшини камайтириш учун узрли сабабларнинг рўйхати кодексда келтирилмаган бўлсада, аксарият ҳолларда бу ҳомиладорлик ёки фарзанднинг туғилиши билан боғлиқдир.

ЎР ОК 15-моддасига мувофиқ Ўзбекистонда никоҳ ёши эркаклар ва аёлларлар учун ўн саккиз ёш этиб белгиланган.

Никоҳдан ўтиш учун ариза топширилаётганда, никоҳдан ўтмоқчи бўлган шахсларнинг ёши белгиланган, уларнинг шахсини тасдиқлайдиган ҳужжати талаб этилади. Аммо, айрим жойларда мазкур шартни бузиб, никоҳларнинг қайд қилиниши ачинарли ҳолдир. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, лоақал биттаси рўйхатга олинган бошқа никоҳда турган шахслар ўртасида никоҳнинг тузилишига ҳам йўл қўйилмайди. Кўпгина мамлакатларнинг қонунчилиги бир

никоҳлик қоидасидан келиб чиқади. Бундай таъқиқнинг келиб чиқиши ҳудуддаги мавжуд диний анъаналар ва маданият билан боғлиқдир. Бугунги кунда ислом динига эътиқод этган ва миллий тарихий анъаналарга эга, авваллари кўп хотинлиликка йўл қўядиган мамлакатимиз аҳолиси ҳам бир никоҳлик қоидасига бўйсунган. Оммавий ахборот воситаларида бир неча марта мазкур муаммо муҳокама қилинди, қонунчилигига зид бўлган кўп хотинлик ҳақида меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ҳақида сўз борди, кўп хотинлиликни қонунийлаштириш тарафдорлари пайдо бўлди. Айримлар, ҳаттоки, мазкур таъқиқни жуда фавқулодда вазиятларда, масалан, оилада хотиннинг касаллиги ёки фарзанднинг бўлмаслиги, яъни фарзанд кўрмаган ҳолларда бекор қилиш мумкин деб ҳисоблайди. Мамлакатимизда кўп хотинлиликка оид масала бир пайтлар дарҳақиқат мавжуд бўлганлиги ва у миллий урф-одатлар ҳамда турли динлар билан боғлиқ бўлгани боис унга жуда мулоҳазали ёндашиш лозим.

Насл-насаб шажараси бўйича тўғри туташган қариндошлар ўртасида, туғишган ва ўғай ака-укалар билан опа-сингиллар ўртасида, шунингдек фарзандликка олувчилар билан фарзандликка олинганлар ўртасида ҳам никоҳнинг тузилишига йўл қўйилмайди. Бироқ, бунда фарзандликка олувчилар билан фарзандликка олинганлар ўртасида никоҳ биологик мулоҳазалар эмас, балки ижтимоий алоқалар туфайли таъқиқланади. Фарзандликка олиш ота-оналик каби муносабатларни юзага келтиришни мақсад қилиб қўйган. Шунинг учун фарзандликка олувчилар билан фарзандликка олинганлар ўртасидаги никоҳ ахлоқий ва ҳуқуқий таъқиқ остида ҳисобланади.

Лоақал биттасининг руҳияти бузилиши (руҳий касаллиги ёки ақли заифлиги) сабабли суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган шахслар ўртасида ҳам никоҳнинг тузилишига руҳсат этилмайди. Мазкур таъқиқ тасодифий эмас. Албатта, у бир неча шартлар билан асосланган, улардан бири бундай никоҳда туғилган фарзандлар ҳақида ғамхўрликни назарда тутади. Чунки руҳий касалликнинг насл бўйича ўтиш эҳтимоли жуда каттадир.

Сохта никоҳнинг тузилишига йўл қўйилмайди. Сохта никоҳ деб шахснинг оила қуриш ниятисиз, бирор бир манфаатни ёки ғаразли мақсадни кўзлаб тузган никоҳи айтилади. Сохта никоҳ тузувчи эр-хотин доимо маълум бир мақсадни кўзлайдилар. Сохталик ҳар икки томонлама ёки фақат бир томонлама бўлиши мумкин. Агар эр ҳам хотин ҳам сохта никоҳ тузиш ниятида бўлса, никоҳни сохталигини исботлаб бериш жуда қийин. Сохта никоҳни ҳисобли никоҳдан фарқлаш зарур, бундай никоҳни ҳақиқий эмас деб топиш мумкин эмас, уни фақат тугатиш мумкин.

Никоҳланувчи шахслардан бири таносил касаллиги ёки одамнинг иммунитет танқислиги вируси (ОИВ касаллиги) борлигини иккинчисидан

яширганда бундай никоҳ ҳам ҳақиқий ҳисобланмайди. Қонун чиқарувчи қайд этилган касалликлар мавжудлиги ҳақида маълум қилишга алоҳида аҳамият беради. Агар никоҳланувчи шахслардан бири бошқасининг касаллиги ҳақида олдиндан хабардор бўлса, бундай никоҳни ҳақиқий эмас деб топиш мумкин эмас.

Эр-хотиннинг кундалик ҳаёти моҳиятини ташкил қилувчи аксарият муносабатлар ҳуқуқ доирасидан ташқарида ётади. Агар сўзсиз никоҳ-оилавий муносабатларга ҳуқуқ воситасида таъсир этиш мумкин бўлмаса, уларга нафақат оилавий, балки бошқа ихтиёрий ҳуқуқ соҳаси ёрдамида таъсир ўтказиш мумкин эмаслигини тан олиш керак. Шахсий оилавий муносабатларга фақат ихтилоф юзага келгандагина аралаштириш ҳуқуқи мавжуд.

Оилада эр ва хотиннинг тенг ҳуқуқлиги шахснинг ҳуқуқий мавқеини белгиловчи конституциявий қоидалардан келиб чиқади. Бунга кўра ҳар бир эркак ва аёл фуқароларнинг бир ҳил ҳуқуқ ва эркинликка эгаллиги ҳамда қонун олдида тенглиги; яшаш ва турар жойларини эркин танлашга эгаллиги; ўз фаолиятининг турини ва касбини танлашдаги эркинликлари ифодаланган. Эр ва хотин тенг ҳуқуқ ва мажбуриятларга ҳамда ўзаро муносабатларда ва фарзандлари билан бўлган муносабатларида, никоҳ тузиш, никоҳда бўлиш ва никоҳни бекор қилиниши каби муносабатларда бир ҳил жавобгарликка эгадирлар.

Эр-хотин ўртасидаги шахсий муносабатлар махсус аҳамиятга эга, улар ўз эгалари билан чамбарчас боғлиқ ва улардан ажратилмайди. Айнан шахсий муносабатлар никоҳ асосини ташкил қилади ва эр-хотин ўртасидаги бошқа муносабатларга таъсир кўрсатади; улар эр-хотин муносабатлари тарзини ва хусусиятини белгилайди.

Эр-хотин оилавий турмуш масалаларини биргаликда ҳал қилиш ҳуқуқига эга. ЎР ОК 19-моддасида “Эр ва хотин оилада тенг ҳуқуқлардан фойдаланадилар ва улар тенг мажбуриятларга эгадирлар” деб белгиланган, яъни бундан эр ва хотин болалар тарбияси ва оилавий турмушнинг бошқа масалаларини биргаликда ҳал қиладилар деган мазмун келиб чиқади.

Хулоса қилиб айтганда, никоҳ ва оила жамиятимиз кесимида қара ганда муқаддас ҳисобланиб, ўзига хос миллийлик унсурларини ўзида жамлаган жуда мураккаб ва нозик ижтимоий-ҳуқуқий масалалар қаторидан ҳақли равишда жой олади.

References:

1. О‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi “О‘zbekiston nashriyoti” - 2023 у.

2. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
3. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006 D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
4. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
5. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25
6. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115